

A RELAÇÃO ENTRE O AGRONEGÓCIO EM MATO GROSSO E O DANO MORAL COLETIVO

 DOI: 10.5281/zenodo.19894404

Mariele Schmidt Canabarro Quinteiro

Professora da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas – FACISA da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT. Doutora em Política Social – UnB. Mestre em Direito – UFPA.

RESUMO

Uma análise socioambiental sobre a sustentabilidade do agronegócio em Mato Grosso já havia identificado que o desenvolvimento econômico do Estado ocorre em detrimento das dimensões ambiental e social, resultando em diversas violações aos Direitos Humanos. A partir dessa constatação, a presente pesquisa avança ao propor que tais violações podem ser enfrentadas e reparadas por meio do reconhecimento do dano moral coletivo, ampliando a discussão jurídica para além da esfera individual. O objetivo geral do estudo é demonstrar que as violações aos direitos fundamentais sofridas pela coletividade, frequentemente justificadas pelo discurso do desenvolvimento econômico vinculado ao agronegócio, podem ser juridicamente reparadas com base no conceito constitucional objetivo de dano moral, que admite sua dimensão coletiva. Para tanto, a pesquisa adota metodologia bibliográfica, analisando a doutrina jurídica e os fundamentos constitucionais relacionados ao tema. Os resultados da investigação teórica evidenciam que o núcleo central do conceito de dano moral está no princípio da dignidade da pessoa humana, o que permite sua ampliação para a ideia de dignidade coletiva. Assim, torna-se possível reconhecer juridicamente a existência de danos morais coletivos quando há violação sistemática de direitos fundamentais de grupos sociais. Além disso, o levantamento de dados sobre o agronegócio em Mato Grosso revelou que sua expansão e lucratividade estão frequentemente associadas a práticas que implicam degradação ambiental, concentração fundiária, exclusão social e impactos negativos sobre comunidades locais. Nesse sentido, conclui-se que o reconhecimento e a aplicação do dano moral coletivo constituem instrumentos relevantes para a responsabilização jurídica e para a promoção da justiça social e ambiental.

Palavras-chave: Dignidade da Pessoa Humana. Dano Moral Coletivo. Agronegócio.

ABSTRACT

A socio-environmental analysis of the sustainability of agribusiness in Mato Grosso had already identified that the state's economic development occurs at the expense of environmental and social dimensions, resulting in multiple violations of Human Rights. Based on this finding, the present research advances by proposing that such violations can be addressed and remedied through the recognition of collective moral damage,

expanding the legal discussion beyond the individual sphere. The main objective of the study is to demonstrate that violations of fundamental rights experienced by the community, often justified by the discourse of economic development linked to agribusiness, can be legally remedied based on the constitutional concept of moral damage, which allows for its collective dimension. To this end, the research adopts a bibliographic methodology, analyzing legal doctrine and constitutional foundations related to the topic. The results of the theoretical investigation show that the core of the concept of moral damage lies in the principle of human dignity, which allows for its extension to the idea of collective dignity. Thus, it becomes possible to legally recognize the existence of collective moral damages when there is a systematic violation of fundamental rights affecting social groups. Furthermore, data collected on agribusiness in Mato Grosso revealed that its expansion and profitability are frequently associated with practices that lead to environmental degradation, land concentration, social exclusion, and negative impacts on local communities. In this context, it is concluded that the recognition and application of collective moral damage constitute important instruments for legal accountability and the promotion of social and environmental justice.

Keywords: Human Dignity; Collective Moral Damage; Agribusiness.

1. Introdução

Uma análise socioambiental sobre a sustentabilidade do Agronegócio em Mato Grosso verificou que o desenvolvimento econômico da região deixa de lado o desenvolvimento ambiental e social. Percebeu-se que violações aos Direitos Humanos ocorrem sob a justificativa do desenvolvimento do Estado (Canabarro-Quinteiro). A partir disto, esta pesquisa avança no sentido de demonstrar que estas violações podem ser reparadas por meio do reconhecimento do dano moral coletivo.

Na construção do Conceito Objetivo Constitucional de Dano Moral, o qual observou a prevalência dos Direitos Humanos a partir da compreensão de que os Direitos Humanos ocupam a centralidade dos sistemas jurídicos dos países democráticos, é possível identificar inúmeras ocorrências de dano moral coletivo pelo Agronegócio em busca do desenvolvimento econômico. E neste caso, percebe-se a importância da cristalização do conceito objetivo constitucional de dano moral, eis que somente a partir desta evolução é que se pode almejar algum tipo de reparação à sociedade.

O conceito constitucional objetivo de dano moral ajuda a demonstrar que a dignidade coletiva pode ser violada e que seus sujeitos podem ser grupos, classes ou categorias. E ainda direciona o entendimento para o reconhecimento do dano moral coletivo trabalhista.

Neste contexto, esta pesquisa pretende demonstrar que as violações aos Direitos Fundamentais sofridas pela coletividade sob a justificativa do desenvolvimento econômico do Estado de Mato Grosso com o Agronegócio podem ser reparadas a partir do conceito constitucional objetivo de dano moral, que reconhece o dano moral coletivo.

Após, esta compreensão, é possível vislumbrar o quanto todos os setores do Agronegócio em Mato Grosso vêm desrespeitando o princípio basilar da Constituição Federal de 1988 em busca de superlucros.

Esta afirmação pode ser ilustrada com exemplos de casos que ainda tramitam na Justiça Comum e na Justiça do Trabalho em busca da reparação da violação dos Direitos Fundamentais em todas as suas perspectivas.

2. O Conceito Objetivo Constitucional de Dano Moral

A Constituição Federal Brasileira de 1988 trouxe como Princípio orientador das relações internacionais o Primado da Prevalência dos Direitos Humanos, onde a Dignidade da Pessoa Humana foi elevado ao *status* de Princípio Fundamental no art. 1º, inciso III. Assim, a Dignidade da Pessoa Humana passa a ser núcleo básico e informador de todo o sistema constitucional, ou seja, serve de parâmetro para interpretação de todo o sistema constitucional brasileiro (PIOVESAN, 2011)

A partir disso, os juristas brasileiros sentiram a necessidade de abandonar a perspectiva excludente e negativista no conceito de dano moral para reconhecer e desenvolver um conceito objetivo constitucional do instituto tomando como princípio orientador a Dignidade da Pessoa Humana.

Ocorre que a perspectiva excludente e negativista conceitua dano moral como tudo que está fora do patrimônio. Haverá dano moral quando houver a violação de um ente que não pode ser apreciado monetariamente, como os aspectos íntimos do ser humano. Portanto, o dano será classificado de acordo com o ente atingido. Esta perspectiva passou a considerar que dano moral seria tudo aquilo que gera dor, vexame, sofrimento ou humilhação. Portanto, a prova material destas manifestações subjetivas da vítima se tornou o fato constitutivo do direito.

Verificou-se que esta perspectiva oferecia ao conceito de dano moral uma percepção subjetiva, o que oportunizava ao julgador uma análise parcial acerca do

dano sofrido. E isto afetou a igualdade, a segurança jurídica e a pacificação social. (MOLINA, 2018).

Diante deste cenário, houve a necessidade de se observar a prevalência dos Direitos Humanos também no conceito de dano moral a partir da compreensão de que os Direitos Humanos ocupam a centralidade dos sistemas jurídicos nos países democráticos. Assim, o conceito de Dignidade da Pessoa Humana foi aplicado de forma técnica ao conceito de dano moral com o reconhecimento de sua força normativa e sua aplicação direta nas relações jurídicas.

Desta forma, o critério objetivo para a constatação do cometimento do dano moral é a violação da dignidade da pessoa humana, o que pode ocorrer em duas perspectivas: Direitos Humanos e Fundamentais e Direitos de Personalidade.

Bodin de Moraes (2003, p. 28), explica o conceito objetivo constitucional de dano moral:

Uma vez que está constitucionalmente determinado que a proteção da dignidade humana é objetivo primordial do ordenamento, pode-se concluir que, na realidade, toda e qualquer circunstância que atinja o ser humano em sua condição humana, que (mesmo longinquamente) pretenda tê-lo como objeto, e que negue sua qualidade de pessoa, de fim em si mesmo, será automaticamente considerada violadora de sua personalidade e, se concretizada, causadora de dano moral a ser indenizado. Dano moral será, em consequência, a lesão a algum dos substratos que compõem, ou conformam, a dignidade humana, isto é, a violação a um desses princípios: I. liberdade; II. igualdade; III. solidariedade; e IV. integridade psicofísica de uma pessoa. (...) A reparação do dano moral corresponde, no ambiente de constitucionalização em que vivemos, à contrapartida do princípio da dignidade humana: é o reverso da medalha. Quando a dignidade é lesada, há que se reparar o dano injustamente sofrido.

Ao cristalizar-se esta perspectiva na doutrina brasileira, houve a possibilidade do reconhecimento do dano moral às crianças de tenra idade, aos enfermos e às pessoas com percepção sensorial reduzida. Houve a extensão dos direitos de personalidade às pessoas jurídicas, o reconhecimento de dano moral em caso de morte fulminante e, por fim, o reconhecimento do dano moral coletivo, objeto deste estudo (MOLINA, 2018).

2.1 Dano Moral Coletivo

Reconhecer e tutelar juridicamente o dano moral coletivo é trazer à tona lutas sociais e históricas que anseiam por soluções que podem ser encontradas por meio da ciência do Direito. Por isso, a violação dos direitos de personalidade e o reconhecimento do dano moral coletivo condiz com a proteção ampla do ser humano.

Medeiros Neto (2004, p. 146) destaca que “a proteção jurídica aos indivíduos e grupos sociais tem se alargado na busca da garantia de uma tutela apta a alcançar o amplo leque dos interesses e direitos que lhes dizem respeito”. Explica ainda que estes direitos, revelados historicamente, passam a compor a projeção da dignidade da pessoa humana.

Nesta perspectiva, pode-se destacar o conceito de dano moral coletivo elaborado por Medeiros Neto (2004, p. 153):

Na seara peculiar dos interesses transindividuais, a exigência da reparação dos danos relaciona-se com a tutela de preservação de bens e valores fundamentais, de natureza essencialmente não patrimonial titularizados pela coletividade, e que foram violados de maneira intolerável, não se exigindo, pois, nenhuma vinculação com elementos de foro subjetivo (aflição, consternação, constrangimento, indignação, humilhação abalo espiritual, etc.) referidos ao conjunto de pessoas atingidas.

Observa-se, portanto, que para a conceituação de dano moral coletivo utiliza-se a perspectiva objetiva constitucional, o que desobriga a prova de qualquer elemento de subjetividade para a sua configuração. O dano moral coletivo configura-se quando houver qualquer lesão a interesse ou direitos tutelados pela coletividade.

Portanto, ocorre o dano moral coletivo quando há a violação objetiva dos direitos fundamentais de grupos, classes e/ou categorias. Destaca-se que os direitos fundamentais possuem várias dimensões, quais sejam, Direitos Fundamentais Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos e todas as suas dimensões possibilitam a ocorrência de dano moral coletivo.

2.3 Conceito Objetivo de Dano Moral nas relações de trabalho

Molina (2018) resgata a história do Direito do Trabalho para fundamentar a possibilidade de reconhecimento do dano moral coletivo nas relações trabalhistas. O Autor lembra que o Direito do Trabalho se construiu histórica e cientificamente à luz

do reconhecimento jurídico de interesses metaindividuais, decorrentes da percepção coletiva de grupos de trabalhadores. Por isso, o dano moral coletivo é coerente com a gênese supraindividual do Direito do Trabalho.

Portanto, a Constituição Federal Brasileira em seu art. 200, inciso VIII reconhece o meio ambiente do trabalho como faceta integrante do meio ambiente. Além disso, no art. 7º, inciso XXII, a Carta Magna dispõe ser direito fundamental dos trabalhadores a efetiva redução dos riscos ao trabalho. Por isso, há a possibilidade de o meio ambiente do trabalho buscar a tutela jurídica por meio do Direito Ambiental.

3. O Agronegócio em MT

O Estado de Mato Grosso apresenta uma característica ambiental positiva: usar menos terras para produzir mais. O Estado tem 903.386 Km² de extensão e, no ano de 2000, atingiu 2.502.260 habitantes com densidade demográfica de 2,77 hab/Km². É considerado a maior fronteira agrícola em expansão no Brasil. É o 1º produtor nacional de soja e algodão, 2º de arroz e 3º de bovinos (IBGE, 2015).

A região centro norte de Mato Grosso merece destaque, eis que com sua produção de 8,2 milhões de toneladas de grãos e fibra é responsável pelo abastecimento das indústrias transformadoras e demanda internacional por alimentos. A região ocupa 16% do Estado de Mato Grosso com uma área de 145.421 km², dos quais apenas 13% é utilizada para a agricultura. (IMEA, 2010). Na região, há o aumento constante nos índices de produtividade, demonstrando melhorias contínuas na produção agrícola. E, neste cenário, deve ser ressaltada a produção de soja, que chega a um excedente de 75%.

Com o aumento da produtividade de soja na região, na safra 2001/2002, o Estado do Mato Grosso tornou-se o maior produtor de soja do Brasil, com 11,7 milhões de toneladas, sendo responsável por 30% da produção brasileira, o equivalente a 8% de toda a soja produzida no mundo. Estudos²⁹ demonstram grandes oportunidades

²⁹ De acordo com o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária – IMEA (2010) a produção de soja no estado deve ter um crescimento de 49% até o ano de 2020, um crescimento da safra 2009/2010 de 18 milhões de toneladas para 27 milhões de toneladas, com limite mínimo e máximo de 24,5 a 29,8 milhões de toneladas, respectivamente. A projeção de aumento para área plantada representa um crescimento linear de 2,5% ao ano, passando de 6 milhões para 7,7 milhões de hectares em 10 anos, com limite mínimo de 1,5% ao ano e máximo de 3,5% respectivamente.

para a expansão da produção agrícola da região centro norte de Mato Grosso, com estimativas do potencial produtivo e benefícios.

Por outro lado, verificou-se que, no Estado de Mato Grosso, a riqueza natural não é suficiente para assegurar um desenvolvimento em bases sustentáveis nem tampouco propiciar o esverdeamento da economia. A expansão da fronteira agrícola e a falta de políticas públicas consistentes para orientar a exploração econômica dos recursos naturais contribuem para forjar um modelo de exploração predatória que tem causado inúmeros prejuízos econômicos e ambientais (IRIGARAY, 2011). Cenário que permite que o desenvolvimento econômico se sobreponha ao desenvolvimento ambiental e social com a identificação de inúmeras contradições. Contradições que violam garantias fundamentais constitucionais identificadas na Dissertação de Mestrado de Canabarro-Quinteiro (2015).

E quando se fala em violações das garantias fundamentais há que se tratar da dignidade da pessoa humana, violada de tantas maneiras sob a justificativa do desenvolvimento do Estado de Mato Grosso. E este cenário real de violações já preocupa o Estado que busca alternativas para diminuir a contradição entre desenvolvimento econômico e social.

Como exemplo de uma destas alternativas, o Governo do Estado de Mato Grosso é o primeiro estado brasileiro a firmar parceria com as agências da Organização das Nações Unidas para a implementação de um novo programa para a promoção da Economia Verde. No dia 10 de novembro de 2018, o Governo do Estado de Mato Grosso, lançou o Programa para Economia Verde – PEV, com o objetivo de apoiar o Governo do Estado na criação e implementação de políticas públicas e auxiliar na construção de capacidades individuais para uma transição para a Economia Verde. (SETAS, 2018) o objetivo destas parcerias é identificar ações desenvolvidas por entidades governamentais que incentivem a economia sustentável como alternativa para enfrentar a crise financeira. (SEMA, 2018)

Verifica-se, portanto, que o problema é o desenvolvimento econômico do Agronegócio no Estado de Mato Grosso às custas das violações aos Direitos Fundamentais individuais e coletivos. E esta é a relação entre Agronegócio e o Dano Moral Coletivo.

E nesta relação é que se observa a necessidade do intervencionismo estatal, desenvolvido durante a passagem do estado liberal até o estado social, onde se espera a efetivação dos direitos sociais, econômicos e culturais e principalmente seu

desenvolvimento digno dentro de uma sociedade. Assim, emerge a necessidade de tutela aos direitos fundamentais pertencentes à coletividade no desenvolvimento do Agronegócio.

4. Dano Moral Coletivo no Agronegócio em MT

O Agronegócio em MT vem sendo condenado ao pagamento de indenizações por dano moral coletivo por violações objetivas aos Direitos Fundamentais de grupos, classes e categorias e em todas as suas dimensões, tanto Direitos Fundamentais Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos.

A seguir serão apresentados casos em que vários setores do Agronegócio foram condenados ao pagamento indenizações por dano moral coletivo em suas inúmeras possibilidades, as quais não são exaustivas, mas que demonstram de que forma o Agronegócio se utiliza da violação aos Direitos Fundamentais para alcançar superlucros:

4.1 Danos à Sociedade

Souza (2012) conceitua a dignidade coletiva como “o valor essencial, protegido pela comunidade, a qual engloba todos os anseios captados pela consciência jurídica e espalhados na identidade constitucional”. Por isso, “a necessidade de inculcar a noção de pertencimento do brasileiro à comunidade pátria” (Souza, 2014)

Percebe-se que a dignidade individual e a dignidade coletiva coexistem o que permite compreender que a sociedade é titular de direitos e deveres fundamentais o que assegura o reconhecimento da dignidade da pessoa humana.

Foi neste contexto que a Desembargadora Federal Cecília Marcondes condenou a Syngenta Cultivo e Proteção Ltda, líder mundial do segmento com sede na Suíça, ao pagamento de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) por danos morais coletivos. A decisão foi emitida pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, na Apelação Cível nº 0015263-46.2015.4.03.6105/SP, numa ação civil pública movida pelo Ministério Público sob o fundamento de que a circulação de caminhões com excesso de peso lesa não somente a administração pública mas todos os usuários das rodovias federais.

No referido caso, a Desembargadora destacou que a condenação por dano moral coletivo deve ser imposta porque a ação da Syngenta violou valores morais de uma comunidade, ocorreu lesão a interesses ou direitos titularizados pela coletividade. Frisou que o tráfego de veículos com excesso de peso aumenta o risco de acidentes, o que atinge um número indeterminado de pessoas. Por isso, o grande lesado, além da administração pública, é a coletividade de usuários que trafegam pela rodovia.

4.2 Dano Moral Coletivo Ambiental

Silva (2016) conceitua dano moral coletivo ambiental como “o desdobramento direto do dano ao patrimônio ambiental materializado, caracterizado pela dor, sofrimento ou desgosto da coletividade, decorrente de um determinado dano integrante do patrimônio ambiental”.

O mesmo autor explica que este dano deverá causar repulsa social a ponto de interferir nos direitos e gerações futuras, de acordo com o que dispõe o artigo 225, da Constituição Federal.

Esta pesquisa observou que em nome da lucratividade, o Agronegócio em MT já concretizou inúmeras vezes o exposto acima, causando prejuízos irreparáveis à sociedade e ao meio ambiente:

A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos autos da Apelação nº 130040/2017, condenou a empresa Batista Silva e CIA Ltda a pagar R\$ 39.458,70 (trinta e nove mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos) por degradação ao meio ambiente. A Relatora Helena Maria Bezerra entendeu que a empresa extraiu e comercializou madeira de forma irregular, sem licença ambiental, motivo pelo qual deverá recuperar o bem ambiental degradado e indenizar a coletividade pelos danos morais. Entendeu também que ocorreu violação aos Direitos Fundamentais, deixando clara o seu entendimento objetivo constitucional na conceituação de dano moral:

Para ocorrer a caracterização de dano moral coletivo é necessário que ela se de na esfera moral de uma comunidade, na violação de valores coletivos. Tal lesão ocorre em razão da degradação do meio ambiente, piorando a qualidade de vida da comunidade local, prescindindo da prova da dor sentimento ou abalo psicológico sofrido pelo indivíduo. A reparação da lesão extrapatrimonial coletiva advém da necessidade da reparação integral da lesão causada ao meio ambiente.

(Desembargadora Helena Maria Bezerra – Apelação nº 130040/2017 – TJMT)

Outra ação civil pública tramita na Comarca de Apiacás, sob o número 146-73.2018.811.0084, a qual foi impetrada pelo Ministério Público Estadual contra as empresas Agrifor Aviação Agrícola Formehl EPP e Soubbia & CIA Ltda (Alvorada Produtos agropecuários) por dano moral coletivo por terem realizado dispersão aérea de agrotóxicos em duas propriedades do município. De acordo com o relatado pelo Promotor de Justiça, os proprietários das fazendas Vale do Bruno e Cachoeira adquiriram agrotóxicos e a respectiva aplicação aérea das referidas empresas.

Após a aplicação de agrotóxicos, moradores das propriedades vizinhas procuraram o INDEA de Apiacás relatando danos ambientais em razão da deriva dos produtos, que realizou a inspeção *in loco* e verificou que os agrotóxicos utilizados são altamente tóxicos e que sua deriva causou danos às plantações das áreas vizinhas e danos severos à mata ciliar de um córrego.

O Promotor de Justiça Danilo Cardoso Lima relatou o que Silva (2016) explicou a respeito do dano moral coletivo ambiental, o qual causa repulsa social a ponto de trazer prejuízos às gerações futuras:

Nenhuma das requeridas preocupou-se em cumprir as normativas acerca da aplicação da área de agrotóxicos, com a devida manutenção de um profissional especializado no local, acabando por realizar serviços de forma incorreta e causar danos ambientais. Além disso, restou demonstrado que a aplicação irregular sobre locais habitados, áreas de preservação permanente e córregos, ocasionou danos ambientais imensuráveis, em prejuízo de grupo indeterminado de pessoas. (Promotor de Justiça Danilo Cardoso Lima – Autos da Ação de Civil Pública número 146-73.2018.811.0084 – Comarca de Apiacás -MT)

4.3 Danos Morais Coletivos Trabalhistas

Também nas relações de trabalho o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana deverá prevalecer, por isso a legislação trabalhista deverá, de acordo com a Constituição Federal de 1988, tutelar as relações trabalhistas individuais e coletivas.

Medeiros (2004) apresenta hipóteses de incidência do dano moral coletivo nas relações de trabalho:

Exploração de crianças e adolescentes no trabalho; submissão de grupos de trabalhadores a condições degradantes, a serviço forçado,

em condições análogas à de escravo, ou mediante regime de servidão por dívidas; descumprimento de normas trabalhistas básicas de segurança e saúde e prática de fraudes contra grupos ou categorias de trabalhadores.

E, para o presente estudo, importante é a contribuição de Schiavi (2011, p. 04) acerca da ocorrência do dano moral na esfera trabalhista:

Também a necessidade de competitividade no mercado por parte do empregador com a necessária redução de custos e majoração dos lucros pode acarretar danos de ordem personalíssima ao empregado, como dispensas discriminatórias, pressão para pedido de demissão (assédio moral), dispensas por justa causa, sem motivo aparente dentre outras.

Inúmeras condenações relativas à coletividade das relações trabalhistas ocorrem devido à violação aos Direitos Fundamentais pelo Agronegócio em Mato Grosso. Para ilustrar esta afirmação, dois casos merecem destaque:

A JBS S.A., uma multinacional de origem brasileira, reconhecida como uma das líderes globais da indústria de alimentos, com sede na cidade de São Paulo - SP, possui inúmeros frigoríficos no Estado de Mato Grosso. A empresa foi condenada a pagar um milhão de reais por danos morais coletivos porque não realizava exames periódicos, admissionais ou demissionais adequados que pudessem detectar que os funcionários estavam contraindo brucelose³⁰, em seu Frigorífico localizado em Alta Floresta – MT (TRT 23ª Região).

De forma a demonstrar que o Estado possui o dever de garantir a eficácia da Dignidade da Pessoa Humana, mas que também cabe ao empregador esta obrigação, a Desembargadora Beatriz Theodoro, nos autos do Mandando de Segurança nº 0000035-66.2018.5.23.0000 explicou:

Neste sentido, não se pode olvidar que a Lei 8080/90 preconiza que o dever do Estado de garantir a saúde e formular e executar políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doenças e de outros agravos, não exclui o das pessoas, da família, das empresas, e da sociedade. (Desembargadora Beatriz Theodoro – Mandando de Segurança nº 0000035-66.2018.5.23.0000 – TRT23ª Região - MT)

Outra ocorrência de dano moral coletivo foi reconhecida pela Justiça do Trabalho de Mato Grosso em Lucas do Rio Verde – MT, que condenou a empresa Sadia a pagar três milhões de reais por não conceder intervalos para a recuperação

³⁰ Brucelose: doença crônica transmitida pelo contato com animais doentes.

térmica dos funcionários que estavam em ambientes refrigerados. O fato que chamou a atenção foi o elevado número de atestados médicos que demonstram problemas de saúde dos empregados.

Dumping Social cometido pela Sadia, devido ao fato de não conceder o descanso de 20 minutos a cada 01 hora e 40 minutos trabalhados aos funcionários que atuam no interior de câmaras frigoríficas. A empresa foi condenada ao pagamento de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) pelo cometimento de Dano Moral Coletivo. A ação foi processada na Vara do Trabalho de Lucas do Rio Verde-MT e julgada pela Juíza Emanuele Pessati Siqueira.

A Juíza reconheceu a caracterização de um fenômeno chamado “*Dumping Social*” ou “*Delinquência Patronal*”, que se constitui em um fenômeno que ocorre quando as empresas buscam eliminar a concorrência às custas dos direitos básicos dos empregados. Caracteriza-se pela conduta de empregadores que, de forma consciente e reiterada, violam os direitos dos trabalhadores com o objetivo de conseguir vantagens comerciais e financeiras. É a precarização do trabalho em busca do lucro, causando danos à sociedade (TST).

Ademais, por não encontrar mão-de-obra suficiente para a gigantesca produção do Frigorífico, a mesma empresa chegou a fazer promessas ilusórias a trabalhadores da Paraíba-RN, por meio da rede de televisão Record News. Motivo pelo qual foi condenada ao pagamento de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de indenização para cada trabalhador enganado.

O processo tramitou na Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba sob o número 0055600-26.2012.5.13.0025. O relator, Desembargador Francisco de Assis Carvalho, afirmou restarem comprovadas as alegações do empregado e destacou a “ocorrência da prestação de serviços em condições precárias, até análogas, como dito, às de escravo”. (TRT – 13ª Região)

4.4 Dano Moral Coletivo e Trabalho Escravo

1.

Da Silva (2016) conta que, em 1995, o Governo Brasileiro reconheceu a existência do trabalho escravo contemporâneo em território nacional, após o país ter sido denunciado na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Assim foram implementadas medidas para estruturar uma política nacional de combate ao trabalho escravo, mas esta prática ainda é recorrente.

Na prática do trabalho escravo contemporâneo, o Estado de Mato Grosso se destaca tendo como principal característica a degradância extrema. Conforme noticiou em 31/08/2017 o site do Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região (MT), a Justiça do Trabalho/MT recebeu quase 600 ações alegando trabalho análogo ao escravo em quatro anos. A maioria destas ações envolvem fazendas que apresentam locais precários de trabalho e estadia.

Observa-se, aqui, a relação entre o agronegócio e o trabalho escravo, onde o objetivo é violar os Direitos Fundamentais em busca de lucratividade. Neste sentido escreveu Sakamoto (2017, p. 36):

Se analisarmos o trabalho escravo no Brasil, veremos que o relatório de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego mostra que os empregadores envolvidos nesse tipo de exploração, na grande maioria das vezes, trabalham com tecnologia de ponta e fornece commodities para o mercado nacional e internacional, ou seja, fornecendo carne bovina, carvão para siderurgia, soja, algodão, milho, etanol. Desse modo, essa escravidão existe sob influência direta da economia de mercado e dela depende. Isso revela que a utilização do mercado escravo contemporâneo não é resquício de antigas práticas econômicas que sobreviveram provisoriamente ao capital, mas um instrumento para o capital facilitar a acumulação, a aquisição de riquezas, durante um processo de expansão ou durante um processo de modernização. Em outras palavras, utilizar trabalho escravo é uma forma de economizar na mão-de-obra, sobretudo em empreendimentos agropecuários, garantindo, assim, a competitividade a produtores rurais que estão em situação ou região de expansão agrícola.

Verifica-se que o trabalho em condições análogas à de escravo afeta os Direitos Fundamentais individuais do trabalhador e também atinge os valores difusos, de acordo com o que dispõe o artigo 81, da Lei nº 8078/90 acerca dos direitos difusos que tem como titulares pessoas indeterminadas, assim permitindo a possibilidade de reconhecimento de dano moral coletivo, conforme explica Medeiros (2004, p. 128):

Evoluiu-se, em consequência, para uma postura político-jurídica condizente com a proteção ampla do ser humano: primeiro, elastecendo a tutela da esfera patrimonial para a moral, com o realce dos valores extrapatrimoniais, cuja natureza teve reconhecida a nota da essencialidade; depois, espraiando-se do campo individual para o coletivo ou social, quando o indivíduo passa a ser respeitado não apenas na sua consideração *uti singulis*, mas também *uti socius*, admitindo-se interesses próprios e ínsitos a coletividade por ele integradas, passíveis de defesa por meio de entes legitimados e autorizados por lei.

Neste sentido têm sido as decisões do Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região quando trata do trabalho escravo:

Em 2017, uma fazenda localizada à 150 Km de Juara, de propriedade de José Geraldo Rodrigues Neto, Aparecido Geraldo Rodrigues Neto e Vilte Gracia foi condenada a pagar R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por danos morais coletivos por manter seis trabalhadores em condições análogas à de escravos. (TRT 23ª Região).

Em 2018, as Fazendas Reunidas, localizadas no Município de Nova Santa Helena foram condenadas ao pagamento de seis milhões de reais por dano moral coletivo por submeter dezenas de trabalhadores a condições análogas à de escravo. (TRT 23ª Região)

Em 2019, o proprietário da fazenda Vale Verde, Roberto Fidelis Simon, foi condenado ao pagamento de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) por danos morais coletivos por manter um trabalhador a condições análogas à de escravo. (TRT 23ª Região)

Em 2019, sete pessoas submetidas a condição análoga a de escravo foram resgatadas, numa fazenda localizada no Município de Santa Carmem. Num TAC (Termo de Ajustamento de Conduta), o empregador se comprometeu ao pagamento de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por danos morais coletivos. (TRT 23ª Região).

5. Considerações Finais

Reconhecer o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana como princípio norteador para a definição do dano moral é ter o objetivo de buscar a proteção integral do ser humano. E, uma das consequências desta busca é reconhecer a existência do dano moral coletivo.

E, conforme determina o conceito objetivo constitucional de dano, o fato que constitui o direito de ser indenizado não é mais o sofrimento da vítima. Agora, a prova da violação da Dignidade da Pessoa Humana em qualquer perspectiva é o fato que autoriza a condenação ao pagamento de indenização de dano moral.

Neste sentido, caminhou a doutrina para o reconhecimento do dano moral coletivo, contemplando qualquer lesão a interesse ou direitos tutelados pela coletividade. Assim, pode ser vítima da ocorrência de dano moral coletivo grupos, classes e/ou categorias.

E, neste contexto se insere o Agronegócio em Mato Grosso, antes agricultura, depois agroindústria e agora a agricultura mecanizada, gerida à distância e que pretende atender o mercado internacional. Onde o desenvolvimento econômico é tratado como um fenômeno que povoou uma região antes despovoada e trouxe riqueza e oportunidades. Mas que, na busca pelos superlucros, viola a dignidade das pessoas que vivem no local e que estruturam o negócio.

Esta violação acontece em todas as dimensões e perspectivas, como citado e exemplificado alhures, além de causar danos individuais aos trabalhadores e às pessoas que dependem do Agronegócio, há uma surpreendente ocorrência de dano moral coletivo.

No decorrer desta pesquisa observou-se a grande necessidade de violar a dignidade da coletividade para o desenvolvimento do Agronegócio. Percebeu-se que o Agronegócio em Mato Grosso arranca seus altos lucros da violação da dignidade da pessoa humana.

6. Referências

BODIN DE MORAES, Maria Celina. **Danos à pessoa humana. Uma leitura civil - constitucional dos danos morais.** Rio de Janeiro: Renovar, 2003.

CANABARRO-QUINTEIRO, Mariele Schmidt. **A Sustentabilidade do Agronegócio: contradições do Município de Lucas do Rio Verde-MT /** Mariele Schmidt Canabarro-Quinteiro. Cuiabá, 2015

DA SILVA, P. R. (2016). **TRABALHO ESCRAVO: perfil de trabalhadores atendidos pelo Projeto Ação Integrada em Mato Grosso.** *REVISTA DIREITOS, TRABALHO E POLÍTICA SOCIAL*, 2(3), 118-136.

IBGE – **Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estatística.** Disponível em: <<http://www.ibge.gov.br/home/>> Acesso em: 29 de maio de 2015

IRIGARAY, CARLOS TEODORO J. HUGUENEY. **A transição para uma economia verde no direito brasileiro: perspectivas e desafios.** *AMBIENTAL*, p. 156, 2011.

MEDEIROS, Xisto Tiago de. **Dano Moral Coletivo,** São Paulo, LTR, 2004, pág. 155

MOLINA, A. A., & Maranhão, N. (2018). **Dano moral coletivo nas relações trabalhistas.** *Dano moral coletivo nas relações trabalhistas.*

PIOVESAN, F., Ikawa, D., & Fachin, M. G. (Eds.). (2011). **Direitos humanos.** Juruá Editora.

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO – Disponível em:
<http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/consulta.asp> (Acesso em 06/03/2020)

SAKAMOTO, L. (2006). **Trabalho escravo no Brasil do século XXI**. Brasília: Organização Internacional do Trabalho.

_____, L. (2017). **Trabalho escravo: a principal batalha está apenas começando**. *Discussões Contemporâneas sobre Trabalho Escravo: Teoria e Pesquisa*, 15.

SCHIAVI, M. (2011). **Dano moral coletivo decorrente da relação de trabalho**.

SEMA – Secretaria de Estado e Meio Ambiente. Disponível em:
<http://www.mt.gov.br/-/4265435-sema-integra-programa-voltado-para-economia-sustentavel>. Acesso em: 30/11/2018.

SETAS – Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social. Disponível em:
<http://www.setas.mt.gov.br/-/5243560-parceria-para-economia-verde-e-lancada-em-mato-grosso>. Acesso em 30/11/2018.

SILVA, Wagmar Roberto. **Dano moral coletivo ambiental**. 2016.

SOUZA, Sancho; AMORIM, Michelle. A concretização da dignidade coletiva por meio do dano moral coletivo. **SAPIENTIA–Revista de Direito do Centro Universitário Estácio de Sá de Belo Horizonte**, v. 2, n. 2, p. 14, 2014.

SOUZA, Michelle Amorim Sancho. **Conceito constitucional da dignidade coletiva e efetivação dos direitos sociais**. 110f. Dissertação (Mestrado em Ordem Jurídica Fundamental). Universidade Federal do Ceará, Ceará, 2012.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 13ª Região – Paraíba. Disponível em:
<http://www.trt13.jus.br/informe-se/noticias/2013/03/sadia-tera-que-pagar-indenizacao-de-r-40-mil-por-promessas-ilusorias-de-trabalho> Acesso em 10/05/2015, as 13:35 hs.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 23ª Região – Mato Grosso. Disponível em: <https://portal.trt23.jus.br/portal/noticias/fazenda-do-norte-de-mt-%C3%A9-condenada-em-6-milh%C3%B5es-de-reais-por-trabalho-an%C3%A1logo-ao-de-escravo> (Acesso em 06/03/2020).

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Notícias. Dumping Social – indenização deve ser requerida pelo ofendido. Disponível: http://www.tst.jus.br/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/dumping-social-indenizacao-deve-ser-requerida-pelo-ofendido (Acesso: 08/05/2015)